

O'ZBEK VA TURK TILLARIDAGI OMONIMLAR TADQIQI

Abduraxmanova Muqaddas

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Mabduraxmanova20@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109984>

Annotatsiya. Jahon tilshunosligida omonimlar muayyan til doirasida va tillararo muammo sifatida tadqiq etilgan. Maqola o'zbek va turk tillaridagi omonimlar tadqiqiga bag'ishlangan. O'zbek tilshunosligida olib borilgan tadqiqotlar tavsiflangan. Turk tilshunosligida omonim termini va omonimiya hodisasiga oid tadqiqotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *tuyuq, omonimiya, omoleksemalar, omonim(ستهşler), omonim(eşsesliler), omonim(eşadlılar), omonim(adaşlar).*

Abstrakt. In world linguistics, homonyms are studied within a specific language and as an interlingual problem. The article is devoted to the study of homonyms in the Uzbek and Turkish languages. Research carried out in Uzbek linguistics is described. Research on the term homonym and the phenomenon of homonymy in Turkish linguistics is analyzed.

Key words: *tuyuk, homonymy, omolexemes, homonyms, homophones.*

quyidagi ustuvor yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: omonimlarning leksik-semantik tadqiqi; omonimlarning ko'rinishlari, leksik omonimlar, grammatik o'zlashtirish va lisoniy xotirada saqlash omillari, badiiy matndagi lingvopoetik va ingliz tillaridagi leksik omonimlarning chog'ishtirma tahlili; o'zbek va boshqa

Bir til dorasidagi tadqiqotlarda lingvistik yo'nalish ustunlik qiladi. Diaxron aspektidagi tadqiqotlar yozma yodgorliklar matnidagi omonimlar, omonimiya hodisasining tarixiy taraqqiyot bosqichlariga bag'ishlangan. Sinxron aspektidagi izlanishlarda omonimlar leksik-semantik, struktur-grammatik jihatdan tahlil etilgan, til va nutq hodisasi sifatida farqlangan, leksik, grammatik xususiyatlar va so'z

yasalish jarayoni mahsuli ekanligi asoslangan. Omonimlarning shakllanish omillari, polisemiya hodisasiga munosabati, badiiy-stilistik imkoniyatlari o'rganilgan. Omonimlar kompyuter lingvistikasi yonalishida tahlil etilgan. Bir tizimdagi tillar doirasidagi izlanishlarda hodisaning umumiy va farqli jihatlari, tillararo hodisa sifatida namoyon bo'lishi, yondosh tushunchalarga munosabati, leksik-semantik xususiyatlari tahlil etilgan. Turli tizimdagi omonimlar tadqiq qilingan. Omonimlar psixolingvistik, kognitiv, lingvopragmatik aspektda tadqiq etilgan. Omonimiya shaklidagi kompleks shakllar, ya'ni murakkab morfemalar o'rganilgan. Omonimiyani o'rganish leksik semantikaning asosiy muammolarini hal qilish uchun juda muhimligi qayd etilgan. Ingliz, xitoy, turk tillarida polisemiya va onomimiyaga bo'lgan munosabat lug'atlar orqali ko'rsatib berilgan. Omonimlar bilan bog'liq assotsiatsiyalar o'rganilgan. Omonimlarning boshqa so'zlarga qaraganda tezroq o'zlashtirilishi asoslangan. So'z o'rganishning boshlanishida omonimlarni o'zlashtirish qiyinligi, lekin keyinchalik shakl bir xilligi anglashga yordam berishi asoslangan. Omonimiya hodisasi turkologiyaning ham asosiy masalalaridan biri bo'lib kelgan. Turkiy tillarning omonimlik xususiyatlari qiyosiy aspektda tavsiflangan. Qozoq, boshqird, qirg'iz, tatar, turkman, ozarbayjon, tuva, xakas, tillaridagi omonimlar o'rganilgan. Chuvash, yoqut, qoraqalpoq, omonimlar tadqiq etilgan. "Devonu lug'otit turk"dagi omonimlar tahlil qilingan. Turk tili omonimlari qiyosiy planda tadqiq etilgan. Omonimlarning o'zlashtirilishiga e'tibor qaratilgan. Turk tili omonimlari chog'ishtirma aspektda lingvokulturologik jihatdan o'rganilgan. Turkologiyada olib borilgan izlanishlarda omonimlarning lingvistik hodisa sifatidagi xususiyatlari, shevalardagi omonimlik masalasi, omonimlar semantikasi va etimologiyasiga oid masalalar tahlil qilingan. O'zbek tilshunosligida affiksial omonimlar, leksik omonimlar, omonimiya va polisemiya munosabati o'rganilgan. Omonimlar tarixiy aspektda tahlil etilgan, leksikografik asoslari yoritilgan. O'zbek tilshunosligida olib borilgan tadqiqotlarda omonimlarga psixolingvistik, kognitiv jihatdan yondashilgan o'rinlar kuzatiladi. Sh. Shoabdurahmonov omonimiyani ijobiya hodisa sifatida baholaydi. H.Jamolxonov omonimlar kishining chuqur fikr yuritishiga yordam berishini qayd etgan. Sh. Rahmatullayev o'zbek tilshunosligida birinchilardan bo'lib, omonimiyaning turlari, shakllanish jarayoni haqida ilmiy asosda fikr bildirgan. Shu bilan bir qatorda, omonimiyaning inson miyasi, qabul qilish darajasi bilan bog'liq hodisa ekanligiga e'tibor qaratgan. Xususan, omonimiyaning so'z birikmasi, kontekst yordamida bartaraf etilishini birinchilardan bo'lib qayd etgan: "...omonimning yolg'iz o'zi bilan gapshakl tuzib, fikr anglatish kamdan kam uchraydi. Matn esa odatda

omonimiya tufayli yuzaga keladigan qiyinchilikni bartaraf etadi”. Hozirgi kunda jahon tilshunosligida, zamonaviy tilshunoslikda, kompyuter lingvistikasida faol qo‘llanayotgan kollokatsiy usulida, ya’ni so‘z ma’nolarining birikmalar orqali [Abjalova, 2021] aniqlanishiga e’tibor qaratilgan. Sh. Rahmatullayev omonimlarning psixolingvistik, kognitiv xususiyatlari haqida yana shunday deydi: “Nutqda ikki xil tushunilishi mumkin bo‘lgan holatlarga ba’zan ongli ravishda yo‘l qo‘yiladi, shu asosda so‘z o‘yini hosil qilinadi. Buni omonimiyadan qisman bo‘lsa-da ijobiy foydalanish deb baholash kerak”. Omonimiyadan tuyuq, askiya janrlarida

m

a

q

s

a

d

l

i

f

Omonimlar ma’no xususiyatlariga ko‘ra turlicha tasnif qilingan. Xususan, E. Qilichev omonimlarning turli leksik-semantik guruhga mansubligi, umumiy integral semaga ega bo‘lmasligini qayd etgan. Omonimlarni bir-biridan farqlovchi eng muhim belgi sifatida sintagmatik munosabatlarning xilma-xilligini ko‘rsatgan. Olim bir so‘z turkumi doirasida uchraydigan, bir xil vazifadagi qo‘shimchalarni qabul qiladigan, talaffuzi va yozilishi bir xil, ammo ma’nolari turlicha bo‘lgan lug‘aviy birliklarni omonimiya deb baholagan. So‘zlarning faqat o‘zak holatida omonimlikni tashkil etishi, boshqa shakllariga ko‘ra omonimiya bo‘lmasligini qayd etgan. S.Rahimov, B.Umurqulovlar omonimlar terminini aytilishi, yozilishi va barcha grammatik shakllari bir xil, ma’nosi har xil so‘zlarga nisbatan ishlatilishi ta’kidlangan. Sh.Rahmatullayev ifoda jihatida teng leksemalarni *omoleksemalar* deb homlagan. Omoleksemalarni belgilashda ham talaffuz, ham harfiy (grafik) bir xillik bo‘lishi lozimligini ta’kidlagan.

n Turk tilshunosligida omonimlar turli terminlar bilan izohlanadi: *Sesteşler*, *Eşsesliler*, *Eşadlılar*, *Addaşlar*. Turk olimi Enfel Doğan ta’kidlashicha: “*Aynı yazım ve sesletimi paylaşan, ama farklı bir etimolojiye sahip olan sözcükbirimlere eşadlı (homonym) denir*”. Imlo va talaffuzi bir xil, ammo etimologiyasi turlicha bo‘lgan leksik birliklarga omonimlar deyiladi. Berke Vardarning yozishcha: “*Eş adlılık, aynı*

y

d

e

t

biçime sahip ancak anlamca aralarında ilgi bulunmayan sözlüksel biçimlerdir. Kimi dillerde yazılışları aynı anlamları farklı olan (eşsesli), yazılışları aynı söylenişleri farklı olan (eşyazımlı) kısmî eşadlı biçimler de bulunmaktadır. Omonimler - bir xil shaklga ega bo'lgan, ammo ma'no jihatdan bog'liq bo'lmagan so'zlar- leksik shakllardir. Ayrim tillarda imlosi bir xil, lekin ma'nosi har xil (omonim) va yozilishi bir xil, ammo talaffuzi har xil bo'lgan qisman so'zlar (omograf) omonim shakllari ham mavjud.

Turk tilshunosligida so'zlarning o'zaro omonim bo'lishi uchun talaffuzi va yozilishi bir xil, ma'nosi turlicha bo'lishi yetarli hisoblanadi: *akrep (chayon)- akrep (soatning kichik mili)*; *çay (choy)- çay (soy)*; *dahi (hatto) - dahi (dohiy)*; *ağız(og'iz)- ağız(sheva)- ağız(og'iz suti)*. Omonimlarning turli so'z turkumiga tegishli bo'lishini yoqlovchi tilshunoslar ularni ikki turga ajratishadi: leksik omonimlar va grammatik omonimlar. Leksik omonimlar – so'z omonimlar (kelime shaklida olan sesteşler); *ög (anne - ona), ög (akıl - aql)*; *balık (şehir - shahar), balık (balık – baliq)*; Grammatik omonimlar – qo'shimcha qo'shilgach, omonimga aylangan so'zlar (eşsesli gramer şekilleri): *altıncı(oltinchi-raqam)-altıncı(tillachi)*; *bunsuz(busiz)-bunsuz(muammosiz)*. Turk tilida ham qo'himchalarda omonimiya hodisasi uchraydi. Omonim qo'shimchalar, bir xil shakldagi qo'shimchalar bo'lib, ular bir necha so'z turkumi doirasida ishlatiladi va turli vazifalarni bajaradi. Omonimlik iboralar orasida ham mavjud. Ular frazeologik omonimlar deyiladi: *el kaldırmak – a) qo'l ko'tarmoq; b) urmoq; göz yummak – a) ko'rib ko'rmaslikka olmoq; b) dunyodan o'tmoq*. Turk tilshunosligida leksik omonimlar bo'yicha sanoqli tadqiqotlar olib borilgan. Dogan Aksan, Gunay Karaagach, Suzan Tokatli, Dogan Gunay, Mehmet Aygin, Pasha Yavuzarslan kabi tilshunoslar tomonidan tadqiq etilagan. Turk olimlari ikki qardosh yoki qardosh bo'lmagan tillar bilan omonimlar (eşsesliler) qiyosi deyilgani holda tillararo omonimiya (межязыковая омонимия)ni tushunadilar. Tillararo omonimiya yoki “soxta ekvivalentlar”, “aldoqchi so'zlar” (rus tilshunosligida “ложные друзья переводчика”, “псевдо-друзья переводчика”, “ложные эквиваленты”) kabi nomlar bilan ataluvchi til birliklari tadqiqiga [V.S.Yelok, F.O'zkan, E.Gul, A.Merhan, F.Ersoy, S.Haci, O'.O'ztekten, A.Merhan] e'tibor qaratiladi. Ta'kidlash joizki, omonimlar muayyan til doirasida o'rganiladi va aynan muayyan til doirasidagi omonimlar qiyoslanadi.

O'zbek tilidagi omonimlarning semantik usulda shakllanishi tarixiy davrlar mahsuli sifatida namoyon bo'ladi. Turk tilida esa semantik usulda omonimalarning shakllanishi sinxron xarakterga ega. Turk tilida so'z yasalishi omonimlarni yuzaga keltirishning faol usullaridan biri. Omonim so'zlardan ham so'z yasash natijasida

omonim shakllanishi kuzatildi. O'zbek tilida ot-fe'l omonimligi ko'pligi darajasiga ko'ra birinchi o'rinda turadi (*tut I –daraxt, tut II –harakat*). Ot-sifat omonimligi (*chanqoq I “tashnalik” – chanqoq III “tashna”*) yoki fe'l-sifat omonimligi (*yot II –harakat, yot III – “begona”*) keyingi o'rinda turadi. Ot-ravish omonimligi uchramaydi. Sifat-ravish-fe'l omonimligi kam uchraydi: *tik II harakat, tik III “qiya”, tik IV “to'ppa-to'g'ri”*. Turk tilida Ismlar (fe'l va yordamchi so'z turkumlaridan

Umuman, omonimiyaning voqea bo'lishi tilning o'ziga xos xususiyati bilan izohlanadi: Har bir tilda tovushlar soni sanoqli, shu tilda ishlatiladigan tovush kombinatsiyalari ham cheksiz emas. Ikkinchidan, leksemalarning ifoda jihatida ham, qna'no jihatida ham uzluksiz o'zgarishlar bo'lib turishi bilan omonimiyaning paydo bo'lishi tabiiy hodisa deb qaralishi lozim¹. Sh. Rahmatullaev omonimlarni qabul qilishdagi murakkablikni tildagi ortiqchalik sifatida baholamaydi, aksincha, zaruriy hodisa sifatida e'tirof etadi. Bugun dunyo tilshunosligida omonimiya hodisasiga bo'lgan yangicha nuqtayi nazar bu hodisaning til sohibi tafakkurini o'lchash mezoni sifatida baholaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abjalova M. Milliy korpusi mavjud bo'lmagan tillarning lingvistik dasturlarida omonimlarni tahlil qilish texnologiyasi. // So'z san'ati. Xalqaro jurnal. Samarqand, 1/2020. – B. 117-128. ISSN 2181-9297 DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297>
2. Abjalova M. Omonimiya va lingvistik tizimlarda omonimlarni farqlash usullari. // “Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural And Social Sciences (ORIENS). Vol.1, Issue 10. SJIF 2021-5.423. – pp. 1016-1021. www.oriens.uz ISSN 2181-1784.
3. Abjalova M. Lingvistik dasturlar uchun omonimlarni tahlil qilish texnologiyasi // “Tilshunoslikdagi zamonaviy yo'nalishlar: muammolar va yechimlar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy 1-onlayn konferensiya. – Andijon, 2020. – B. 666-668.
4. Миртожиев М. Ўзбек тилида лексик омоним манбалари.-Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси «Фан» нашриёти, 2014.-128 б.;
5. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili.– Toshkent, 2006. –B.37-44.
6. Қиличев Э. Хозирги ўзбек адабий тили.: Бухоро университети нашриёти, 1999.
7. Hamidov X. Turk tili (darslik). – Toshkent. –2020. – 356 b.

¹Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. –Т.: Universitet, 2006.Б. 37-44

8. Аракин В.Д. –Об омонимах в турецком языке.- «Сов. тюркология, Баку, 1978, №2, стр. 48-61
9. Tokatli S. Türkiye türkçesi ile azerbaycan türkçesindeki eşeslikelimer üzerine/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 16 Yıl : 2004/1.-S.141-156;
10. Merhan A. Türkçe ve Özbekçe Eşesli Sözcük Karşılaştırması. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı: 47, 2012. – S.
11. Vardar B. Dilbilim ve dilbilgisi terimleri sözlüğü Dilbilim ve dilbilgisi terimleri sözlüğü. TDK. 1980.- 232 s.
12. Doğan E. Dilimizde Sestes Kelimeler. Asmaalti Yayınevi. 2021.